

Aplicação de fibra de piaçava como reforços de matriz biopolimérica para aplicação na construção civil como material biodegradável

SANTOS, Eduardo Braga Costa¹; MUNIZ, Denise Dantas²; BARBOSA, Normando Perazzo²; CORREIA, Edvaldo Amaro Santos³

¹ Universidade Federal do Pará

² Universidade Federal da Paraíba

³ Instituto Federal da Paraíba

✉ eduardo.santos@ufpa.br

Resumo

O objetivo desse trabalho foi preparar e caracterizar compósitos de polihidroxibutirato (PHB) reforçados com aparas de fibras de piaçava oriundas de indústria de vassouras. As fibras foram triadas, cortadas, lavadas em solução de detergente a 2%, moídas e peneiradas para tratamento superficial com hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂) e com água destilada a 75 °C. Foram realizadas as seguintes caracterizações: microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise termogravimétrica (ATG), análise porosimétrica por adsorção de N₂ (BET) e análise termo-dinâmico-mecânica (DMA). O tratamento com o Ca(OH)₂ resultou na formação de cristais de carbonato de cálcio na superfície da fibra devido a insolubilidade do álcali durante o experimento. Os demais tratamentos modificaram a superfície da fibra *in natura* positivamente, tornando-a com maior área superficial, menor diâmetro, com a superfície retendo menos compostos não fibrosos, mas também aumentou a absorção de umidade. O compósito com a fibra tratada com Ca(OH)₂ mostrou a menor temperatura de degradação devido à influência do processo de mineralização da fibra. O tratamento superficial da fibra com água a 75 °C, além de ser um método econômico e ecológico, se mostrou favorável para a produção de compósito biodegradável face ao aumento da área de superfície de contato sem afetar a estrutura morfológica das fibrilas, o que implica na possibilidade de aplicação do compósito na construção civil como material complementar.

Palavras-chave: compósitos, construção civil, sustentabilidade, PHB, piaçava.

1. INTRODUÇÃO

Em um ecossistema de mercado em que as organizações estejam inseridas, a demanda constante e crescente por recursos impacta no fomento do desenvolvimento socioeconômico das cadeiras

produtivas, de forma que a obtenção e a transformação dos recursos em estado *in natura* em produtos de valor agregado e com funções cada vez mais específicas se torna um imperativo [1]. Neste ínterim, os setores produtivos estão buscando por alternativas que garantam a confiabilidade dos produtos desenvolvidos e tal condição implica em obter materiais cujo custo logístico seja reduzido, a disponibilidade do recurso seja sustentável ao longo do tempo e as propriedades desejadas para o produto manufaturado sejam alcançadas. Deste modo, a combinação de um ou mais materiais diferentes para obter ganhos de propriedade para os manufaturados em geral é a tendência na qual a indústria se posiciona favoravelmente [2,3].

Consigne ao tema, o uso de fibras vegetais ganha destaque como reforço de matrizes poliméricas, como em casos nos quais foram tratados como elementos não estruturais de vedação lateral e cobertura para substituição de placas galvanizadas [4,5]. Entretanto, a diferença das características físicas e mecânicas que existe entre as fibras de uma mesma subespécie pode decorrer das condições edafoclimáticas em que são cultivadas, demandando cuidados e procedimentos que venham a permitir uma seleção mais uniforme da produção destas face a geometria não padronizada da estrutura fibrosa, como é observado em estudos realizados sobre as condições de cultivo das piaçaveiras em região litorânea [6,7].

Ato contínuo, a palmeira *Attalea funifera martius*, conhecida por piaçaveira, produz a piaçava ou piaçaba, que se constitui espécie nativa e endêmica do sul do Estado da Bahia, enquanto a espécie *Leopoldinia piassaba* é oriunda da Amazônia Brasileira. Essa palmeira foi citada na carta de Pero Vaz de Caminha, quando do descobrimento do Brasil, sem que tenha sido, entretanto, tratado do seu uso. Durante o período colonial, as fibras eram procuradas por navegadores de várias nacionalidades para fabricação de cordas utilizadas como amarras de navios, por oferecerem mais segurança às embarcações [7]. O nome vulgar piaçava é de origem tupi, traduzido como “planta fibrosa”, conforme pode ser observado na figura 1, destacada pela superfície rugosa observada.

Figura 1 – (a) Aspecto geral da fibra de piaçava; (b) Componentes não-fibrosos ancorados à superfície das fibras. [8]

Neste contexto, o uso de compósitos reforçados por fibras vegetais na área das Engenharias se mostra vasto, como a aplicação no setor da construção civil para produção de insumos que substituam os materiais convencionais, a exemplo da cinza gerada pela casca de arroz como

substituinte parcial da cinza volante aplicada como material pozolânico e reduzindo os níveis de consumo de cimentos Portland tipo CPIIZ e CPIV [9].

Por outro lado, os polímeros biodegradáveis são uma classe de polímeros cuja matéria-prima é oriunda diretamente de fontes renováveis e/ou cujas propriedades de degradação por micro-organismos sejam mais aceleradas no meio ambiente do que os polímeros convencionais, dos quais as macromoléculas biológicas são reconhecidas e metabolizadas no meio [10-13].

Os polihidroxicanoatos – PHAs – são compostos de monômeros de ácidos hidroxicarboxílicos e/ou hidroxicarboxílicos, formando poliésteres de cadeia alifática, apresentando grande variedade estrutural. Conforme o micro-organismo ou substrato utilizado durante o crescimento, o radical “R” pode variar de um simples metil a estruturas funcionais contendo ligações insaturadas, duplas ou triplas, halogênios ou grupos benzil, cianida e epóxi [14-16].

Os PHAs podem ser quebradiços, como o PHB, cujas propriedades assemelham-se ao do polipropileno (PP) [17]; flexíveis como o copolímero PHB-HV (polihidroxibutirato-hidroxivalerato), composto de 3-hidroxibutirato (HB) e 3-hidroxivalerato (HV), com aplicação na área de embalagens [15] e PHB-HHx (polihidroxibutirato-hidroxihexanoato), que é um copoliéster composto por HB e 3-hidroxihexanoato (HHx) [14]. Neste ponto, a obtenção do PHB é feita por síntese de micro-organismos, especialmente bactérias, como a *Cupriavidus necator*, *Burkholderia sacchari*, *Alcaligenes latus*, *Azotobacter beijerinckii* e *E. coli* recombinante, sendo a forma de produção em sistema limitante de nutrientes (batelada) ou associação ao crescimento celular (contínuo) [14,17].

Estudos referentes ao uso do PHB com reforços de fibra *in natura* indicaram variações nas propriedades mecânicas, como a resistência a flexão, tração e impacto e o índice de fluidez dos compósitos, em comparação com outros polímeros [13,18-19].

Face ao exposto, o objetivo deste projeto de tese é desenvolver um material compósito biodegradável utilizando o PHB reforçado por resíduo de fibra vegetal de piaçava, advindo da fabricação de vassouras, realizando caracterizações estruturais e térmicas do resíduo da fibra após as modificações superficiais para fins de averiguar a proposta de aplicação na construção civil.

2. METODOLOGIA

2.1. Materiais

Os resíduos das fibras de piaçava são obtidos das sobras de produção da Bruxaxá Vassouras (Recife-PE). O poli(3-hidroxi)butirato (PHB) foi produzido pela empresa Biocycle, com ponto de fusão em 180 °C. Os materiais foram armazenados em sacos vedados e em local fresco e seco. O detergente usado na lavagem da fibra é do tipo neutro obtido em estabelecimentos comerciais de marcas variadas. O hidróxido de sódio (NaOH), o hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂) e o ácido acético foram adquiridos da Synth Laboratórios. O 3-aminopropiltriétoxissilano (APTES) foi adquirido da Sigma Aldrich.

2.2. Metodologia

Os resíduos das fibras de piaçava, conforme recebidos da empresa, foram triados das impurezas e encaminhados para o subsequente corte da fibra em guilhotina, variando o tamanho da fibra cortada entre 1 e 5 centímetros. Uma quantidade dessas fibras cortadas, denominadas *in natura*, são levadas utilizando uma solução de detergente neutro a 2% por agitação durante 24 horas na proporção de fibra/solução em 1:20. Após o período de agitação, as fibras são colocadas em filtros de papel 80g/m² com diâmetro de 330 mm e enxaguadas com água destilada na proporção de 1:200, isto é, 1 grama de fibra recebe 200 gramas de água destilada para enxágue. Após o enxágue, as fibras são secas em estufa por 2 horas a uma temperatura de 70 °C e em seguida, armazenadas em sacos com fechamento hermético para minimizar contato com a umidade do ar.

As fibras lavadas então foram encaminhadas para um moinho de facas tipo Wyllie para moagem em três estágios de peneiras com aberturas de 8, 16 e 20 MESH, respectivamente. As fibras foram moídas e levadas para peneiramento em agitador magnético com velocidade de agitação de 300 rpm e tempo de 15 minutos, onde cada lote de peneiramento continha 50±2,5 gramas, segundo normas NBR 7217-87 e ASTM D422-16 e recomendação da Bronzinox, fabricante das peneiras. Após a obtenção das fibras de piaçava em estado pulverulento (<53µm), certa quantidade foi destinada para tratamentos de modificação de superfície, conforme figura 2 seguinte.

Figura 2 – Fluxograma da obtenção da fibra de piaçava para tratamento e aplicação como reforço em matrizes poliméricas.

Uma quantidade de fibra particulada e lavada é imersa em água destilada e agitada magneticamente na proporção 1:47 m/v em tempo distinto de 24 horas, sob aquecimento a 75 °C. A amostra foi filtrada, enxaguada, pesada e seca a temperatura ambiente durante 168±3 horas e depois foi removida dos papéis-filtro e armazenada em tubos falcon rosqueáveis e depositadas em

dessecador hermeticamente vedado por silicone industrial com grãos de sílica à proteção de luz e calor, conforme figura 3.

Figura 3 – Fluxograma do processo de tratamento superficial por aquecimento de água destilada.

Soluções aquosas foram preparadas com hidróxido de sódio (NaOH) e com hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂) inicialmente a uma concentração de 2% e variando o tempo de imersão da fibra lavada pulverulenta entre 50 e 400 minutos, com intervalos de 25 minutos entre as amostras, para determinar o tempo ótimo de imersão da fibra para remoção dos compostos não-fibrosos. As amostras de fibra eram imersas na solução aquosa na concentração de 1:47 m/v e depois eram removidas para filtração em papel-filtro 80g/m² para enxágue em água destilada na proporção de 1:200 m/v. As fibras enxaguadas então eram colocadas em ambiente fresco e seco, longe da incidência de luz solar direta durante 48±1 horas para secagem e após, eram removidas dos papéis-filtro e armazenadas em tubos falcon lacráveis por rosqueamento. Neste ínterim, foram realizadas as análises das fibras de piaçava por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise termogravimétrica (ATG) e análise porosimétrica por adsorção de N₂ (BET).

O processamento do PHB e dos compósitos foi realizado em um misturador interno de laboratório (M.I.L), modelo Haake Rheomix 600R da PolyLab utilizando rotores do tipo roller. Os parâmetros de processo foram velocidade de 60 rpm com paredes em temperatura constante de

180 °C durante 10 minutos sob pressurização por êmbolo pneumático e ativado manualmente. O procedimento adotado para o processamento em um equipamento M.I.L., conforme indicado por Cipriano *et al* [20].

Inicialmente, as fibras, preparadas previamente, foram secas novamente em estufa com circulação de ar a 80 °C durante 06 horas e o PHB foi seco nas mesmas condições. As fibras secas foram misturadas de forma manual com o PHB nas proporções de 10% de massa antes dos materiais serem inseridos no M.I.L. Para cada amostra, a câmara e os rotores são limpos por escovas de cobre e gazes hospitalares para remoção de possíveis impurezas residuais após remoção primária por espátula de cobre das amostras previamente misturadas durante o tempo de 90±5 segundos.

Os materiais compósitos foram então moídos em moinho de facas tipo Wyllie com peneira de 20MESH e armazenados em tubos falcon rosqueáveis. Para a análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV), as fibras foram metalizadas com ouro e analisadas em equipamento modelo Leo 1430 (Zeiss) por meio de sinal gerado por elétrons secundários a uma potência de 20 kV. O BET foi realizado em um analisador de porosidade e superfície de área, modelo ASAP 2420 da Micrometric. As amostras foram tratadas a 120 °C em um BelprepII da Bel Japan sob atmosfera de nitrogênio, em seguida as amostras foram então submetidas à sorção em nitrogênio gasoso, aplicando um padrão de Hélio (He) para degasamento contendo nitrogênio líquido. A TGA foi realizada em um Netzsch STA 449F3 com panela de alumina (Al₂O₃) aquecida a uma taxa de 10 °C/minuto. As fibras foram avaliadas no intervalo de 40 a 750 °C e os compósitos foram avaliados no intervalo de 40 a 400 °C; ambos os dados foram plotados em software de análise de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV)

Como é possível observar na figura 4 sob o MEV, as fibras de piaçava apresentam variações em sua superfície, permitindo deduzir que os efeitos de um tratamento superficial baseado em soluções alcalinas possuem a eficácia de modificar a superfície das fibras. Pode-se observar a formação de cristais na superfície da fibra tratada com Ca(OH)₂ (fig. 4c), devido à sua baixa solubilidade em água. Por outro lado, o tratamento com NaOH resultou em redução do diâmetro da fibra e aumento da sua razão de aspecto conforme mostra a figura 4b. Quando observadas as amostras tratadas termicamente com água destilada a 75 °C percebe que a razão de aspecto da fibra é aumentada e a remoção dos componentes não fibrosos se mostra evidente, conforme figura 4d aponta.

Figura 4 – Microscopia eletrônica de varredura das fibras de piaçava. (a) in natura, (b) tratada com solução de NaOH a 2%, (c) tratada com solução de Ca(OH)₂ a 2%, (d) tratada sob aquecimento de água destilada a 75 °C.

Tais características morfológicas encontram fundamento no estudo realizado por Miranda *et al* [21], no qual analisaram os efeitos provocados por diferentes tratamentos superficiais no bagaço da fibra de piaçava, no qual houve a identificação dos efeitos promovidos pelo tratamento da fibra pela lavagem com água aquecida, removendo parcialmente impurezas da superfície e, conseqüentemente, conferindo melhores propriedades mecânicas face à desfibrilação da superfície da fibra, aumentando a razão de aspecto e melhorando a interface com outros materiais.

3.2. Análise porosimétrica por adsorção de N₂ (BET)

Pela análise de adsorção de nitrogênio observada na tabela 1, verifica-se que os tratamentos superficiais realizados influenciam significativamente nas propriedades de superfície de contorno do resíduo da fibra de piaçava. Conforme se observa os dados da área superficial específica, o tratamento alcalino de NaOH promove o maior aumento na área de superfície comparado à fibra *in natura*, apontando a remoção de compostos não fibrosos, conforme já sugerido anteriormente.

Tabela 1 – Propriedades das fibras após tratamentos superficiais.

Amostra	SBET ¹ (m ² /g)	Dp(BJH) ² (Å)	Parâmetro C
<i>In natura</i>	58,20 ± 1,04	58,18	3,23
Água a 75 °C	52,82 ± 2,61	55,69	2,04
Imerso em solução de Ca(OH) ₂ a 2%	66,70 ± 2,06	58,18	4,71

Imerso em solução de NaOH a 2%	173,71 ± 1,94	47,09	2,47
--------------------------------	---------------	-------	------

¹SBET = área de superfície pelo método BET; ²Dp(BJH) = diâmetro médio do poro por método BJH.

Observa-se, pelos dados coletados, o efeito de aumento de área de superfície na amostra tratada com NaOH, em torno de 173,71 m²/g, porém o diâmetro dos poros (Dp), se mantém próximo aos valores obtidos da fibra in natura. Por outro lado, o tratamento alcalino realizado com Ca(OH)₂ não resultou em aumento da área superficial, apontando para uma grande concentração de Ca(OH)₂ insolubilizado e incrustado na fibra, implicando no processo de mineralização da fibra observado na figura 4c.

Quanto ao tratamento com água destilada aquecida, presencia-se um processo duplo com a redução da área superficial e do tamanho de poro em relação a fibra in natura, o que é contraditório em uma primeira visão. No entanto, conforme figura 4b, a desfibrilação das fibras tratadas termicamente ocorre com a redução do diâmetro da fibra, corroborando com os estudos de D’Almeida, Aquino e Monteiro [8], Miranda *et al* [21] e Madsen, Thygesen e Lilholt [22], de forma que as fibras tratadas com água aquecida adquirem formato achatado e que possuem tamanhos de poro consistentes com a classificação de mesoporo, implicando na hipótese de uso do compósito como insumo para fabricação de embalagens e revestimentos para insumos da construção civil que necessitam evitar contato com a umidade do ambiente para preservar as respectivas propriedades físico-químicas, como no caso do cimento e da cinza volante.

3.3. Análise Termogravimétrica – TGA

De acordo com os dados coletados, os resultados obtidos para a taxa de aquecimento de 15 e 20 °C/minuto estão em consonância com os estudos de D’Almeida, Aquino e Monteiro [8], demonstrando que em função da variação de velocidade de aquecimento, as amostras de fibras *in natura* e tratadas superficialmente com alcalinos e água quente apresentam desempenhos distintos quanto a taxa e a velocidade de perda de massa, conforme figuras 5 e 6 seguintes.

Figura 5 – TGA das amostras das sobras de fibras de piaçava em função do tratamento realizado em sua superfície, perda de massa (%) x temperatura (°C).

Figura 6 – DTG das amostras das sobras de fibras de piaçava em função do tratamento realizado em sua superfície, perda de massa (%) x temperatura (°C).

Observa-se que as amostras de fibra de piaçava tratadas com aquecimento de água a 75 °C demonstraram uma quantidade de perda de massa e, conseqüentemente, uma velocidade de perda de massa em função da temperatura maior que as demais amostras. Isto se deve à remoção dos compostos não fibrosos durante o processo de tratamento superficial realizado, permitindo que o calor gerado pela caracterização obtivesse melhor penetração na estrutura da fibra tratada termicamente. As demais amostras tiveram menor perda de massa do que a fibra tratada termicamente nas temperaturas a partir de 320 °C, sugerindo que a presença dos álcalis na

estrutura da fibra a tornou mais resistente a degradação, corroborando com os estudos de Miranda *et al* [21], que identificaram a perda de água na fibra lavada com água quente até a temperatura de 150 °C e degradação da borra no intervalo entre 220 e 600 °C, apresentando eventos distintos com máximos em 310 e 380 °C no intervalo supracitado.

Neste ínterim, considerando o intervalo de análise entre 100 °C e 700 °C, a degradação das amostras não ocorreu antes dos 220 °C e observa-se que a amostra tratada com água quente a 75 °C apresentou dois estágios de degradação, com picos definidos em 280,15 °C e 317,96 °C, enquanto as tratadas com solução alcalina apresentaram um único estágio de degradação. Quanto à janela de degradação, as amostras *in natura* e as tratadas com álcalis apresentaram um intervalo longo, com picos em 276,99 °C para a amostra *in natura*, 289,88 °C para a amostra tratada com solução de NaOH e 339,78 °C para a amostra tratada com solução de Ca(OH)₂.

Os compósitos produzidos em misturador interno de laboratório também foram submetidos à caracterização termogravimétrica, com uma composição padrão de 90% PHB e 10% fibra m/m, a taxas de aquecimento de 15 °C e 20 °C/minuto. Os compósitos de matriz de PHB reforçadas com fibras tratadas com NaOH não foram analisadas face a degradação que o PHB sofreu em contato com o NaOH durante o preparo no misturador. Neste contexto, conforme tabelas 2 e 3, os compósitos com fibras sem tratamento alcalino obtiveram uma temperatura inicial de degradação (T_i) superior ao da matriz de referência e menor variação amostral, indicando melhores níveis de confiabilidade e menores níveis de dispersão amostral. Contudo, a composição com 10% de fibra tratada com água a 75 °C alcançou a temperatura final (T_f) mais elevada para as duas taxas, evidenciando para a possibilidade de que a fibra, face a sua quantidade elevada de lignina, promove uma maior resistência a degradação térmica do compósito.

Tabela 2 – Média dos dados aferidos dos compósitos em ATG à taxa de aquecimento a 15 °C/minuto.

Amostra	T_i	T_{d(máx)}	T_f
<i>PHB puro</i>	263,49±21,51	303,80±2,48	319,73±2,91
<i>In natura</i>	276,83±1,95	303,38±2,43	385,37±2,28
Água a 75 °C	272,93±0,86	302,66±4,71	390,36±0,14
Imerso em solução de Ca(OH) ₂ a 2%	220,99±5,22	257,65±0,30	288,01±0,44

Tabela 3 – Média dos dados aferidos dos compósitos em ATG à taxa de aquecimento a 20 °C/minuto.

Amostra	T_i	T_{d(máx)}	T_f
<i>PHB puro</i>	274,14±6,96	311,32±2,77	323,78±7,29
<i>In natura</i>	283,71±0,21	308,82±0,01	386,55±0,03
Água a 75 °C	279,20±0,07	305,09±0,37	391,17±0,17
Imerso em solução de Ca(OH) ₂ a 2%	226,53±0,54	267,45±0,54	298,33±0,83

De um modo geral, os resultados das amostras são significativamente diferentes entre si quando analisados em função da taxa de aquecimento e influenciaram diretamente nas propriedades reológicas das composições analisadas. A partir dos dados supracitados, pode-se inferir que o compósito reforçado com a fibra *in natura* (sem nenhum tratamento superficial) apresenta melhor resultado no que tange à degradação inicial, no qual a estrutura do compósito não sofre perdas de massa relevantes e que os compósitos reforçados com fibra tratada em água a 75 °C possuem melhor desempenho no que tange ao intervalo de temperatura de degradação, de forma que os mesmos possam ser aplicados como revestimentos de embalagens de insumos da construção civil que demandam estabilidade térmica enquanto armazenados na área da obra.

4. CONCLUSÃO

Um dos grandes resultados obtidos é a possibilidade da utilização de resíduos da fibra de piaçava como reforço de matrizes de PHB, polímero biodegradável, o que permite abrir um leque de aplicabilidade, em se tratando da produção de materiais compósitos viáveis no âmbito da construção civil como insumo de suporte para armazenamento e embalagem de insumos críticos, como o cimento, a cinza volante e a pozolana. Soma-se ao fato de que o impacto ambiental é reduzido em comparação com o uso de matrizes poliméricas convencionais no tocante ao descarte no meio ambiente, sua logística reversa, quantidade e tipo de resíduos liberados em função do tempo de degradação necessário para a completa decomposição.

Em relação aos tratamentos superficiais, os alcalinos mostraram-se mais agressivos à superfície da fibra, influenciando sobre a composição da fibra e as propriedades desejáveis do compósito, de forma que sua aplicação junto a uma matriz polimérica biodegradável é prejudicada pela reação dos álcalis. Neste sentido, o tratamento com NaOH se mostrou agressivo à matriz de PHB durante a etapa de processamento, causando redução abrupta da viscosidade do compósito e inviabilizando a sua aplicação. No TGA, o tratamento térmico a 75 °C gerou a fibra com menor quantidade de resíduos na temperatura final de degradação, indicando que o tratamento é eficiente em remover os compostos não-fibrosos, implicando em uma quantidade menor de voláteis que podem provocar a formação de radicais que prejudiquem a interface da fibra com a matriz, de forma que o tratamento prolongou a amplitude entre a T_i e a T_f dos materiais, mostrando que o material possui uma absorvência de calor significativa e que pode atuar como material emergencial e de curto prazo de vida na forma de revestimento isolante de calor e de umidade para insumos críticos na área de obra, como cimento, cinza volante e gesso.

Referências

[1] ATTAF, B. Generation of new eco-friendly composite materials via the integration of ecodesign coefficients. *Advances in Composite Materials - Ecodesign and Analysis*. Brahim Attaf (org.). Rijeka: IntechOpen, 2011. DOI: <https://doi.org/10.5772/14444>

- [2] BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. Tradução de Equipe do Centro de Estudos em Logística e Adalberto Ferreira das Neves. 1ª edição, 5ª reimpressão. Atls: São Paulo, 2007.
- [3] CALLISTER JR, W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Tradução de Sérgio Murilo Stamile Soares. 7ª edição. LTC: Rio de Janeiro, 2008.
- [4] MOCHNACZ, S. Preparação e caracterização de fibras de sisal (agave sisalana) para utilização em compósitos poliméricos. Curitiba, 2003. 103 fls. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais) – Universidade Federal do Paraná.
- [5] SILVA, R. V. Compósito de resina poliuretano derivada de óleo de mamona e fibras vegetais. São Carlos, 2003. Tese. 157f. (Doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais). Universidade Federal de São Carlos.
- [6] PAMPONÉT, T. C. Crescimento, assimilação de carbono e produtividade após redução de área foliar e distribuição do sistema radicular em piaçaveiras cultivadas a pleno sol ou em sub-bosque. Ilhéus, 2009. 61 fls. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Estadual de Santa Cruz.
- [7] GUIMARÃES, C. A. L.; SILVA, L. A. M. 2012. Piaçava da Bahia (*Attalea funifera martius*): do extrativismo à cultura agrícola. Ilhéus-BA: Editus, 2012, 262 p.
- [8] D'ALMEIDA, J. R. M.; AQUINO, R. C. M. P.; MONTEIRO, S. N. Tensile mechanical properties, morphological aspects and chemical characterization of piassava (*Attalea funifera*) fibers. *Comp Part A* 37:1473-9, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2005.03.035>
- [9] TRINDADE, G. H. Durabilidade do concreto com cinza de casca de arroz natural sem moagem: mitigação da reação álcali-sílica e penetração de cloretos. Santa Maria – RS, 2011. 200 fls. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria.
- [10] PARK, S-B. et al. Biopolymer-based functional composites for medical applications. *Prog Poly Sci* 68:77-105, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2016.12.003>
- [11] FARUK, O. et al. Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000-2010. *Prog Poly Sci* 37:1552-96, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2012.04.003>
- [12] MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, 4ª ed. 1639 p.
- [13] RIES, A. et al. Model-free non-isothermal crystallization kinetics of poly(3-hydroxybutyrate) filled with carbon black. *Poly Test* 50:241-6, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2015.12.017>
- [14] WEI, R. P. Fracture mechanics: integration of mechanics, materials science and chemistry. 1st edition. Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2010.

- [15] MACHADO, A. R. T. et al. Compósitos biodegradáveis a base de polihidroxibutirato-hidroxiclorato (phb-hv) reforçados com resíduos do beneficiamento do café. *Rev Mat* 15(3):400-4, 2010.
- [16] EL-HADI, A. M. Influence of microcrystalline cellulose fiber (mccf) on the morphology of poly(3-hydroxybutyrate) (phb). *Colloid Polym Sci* 291:743-56, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00396-012-2784-x>
- [17] AVELLA, M.; MARTUSCELLI, E.; RAIMO, M. Review properties of blends and composites based on poly(3-hydroxy)butyrate (phb) and poly(3-hydroxybutyrate-hydroxyvalerate) (phbv) copolymers. *J Mat Sci* 35:523-45, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1004740522751>
- [18] GUNNING, M. A. et al. Mechanical and biodegradation performance of short natural fibre polyhydroxybutyrate composites. *Poly Test* 32:1603-11, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2013.10.011>
- [19] TĂNASE, E. E.; POPA, M. E.; RÂPĂ, M.; POPA, O. PHB/celulose fibers based materials: physical, mechanical and barrier properties. *Agri Agricult Sci Procedia* 6:608-15, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.08.099>
- [20] CIPRIANO, P. B. et al. Thermal stability of poly(3-hydroxybutyrate)/vegetable fiber composites. *AIP Conf Proceedings* 1664, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1063/1.4918383>
- [21] MIRANDA, C. S. et al. Efeito dos tratamentos superficiais nas propriedades do bagaço da fibra de piaçava *attalea funifera martius*. *Quim Nova* 38(2):161-5, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5935/0100-4042.20140303>
- [22] MADSEN, B.; THYGESEN, A.; LILHOLT, H. Plant fibre composites – porosity and stiffness. In: *Composites Science and Technology*, v. 69, p. 1057-1069. Elsevier, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2009.01.016>